

DOI 10.5281/zenodo.14741776

**ДІЛОВІ СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ,
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Авраменко О.А., здобувачка кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Лозовик Д.Б., начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради
Бучашвілі Хатуна, співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», Грузія

Ділові стратегії комунікації відіграють ключову роль у сучасному бізнес-середовищі, яке характеризується динамічністю, глобалізацією та інформаційним перевантаженням. Ефективна комунікація стала визначальним фактором успіху для будь-якої організації, дозволяючи не лише взаємодіяти із зацікавленими сторонами, але й формувати позитивний імідж, зміцнювати відносини з партнерами та клієнтами, а також досягати стратегічних цілей.

Щодо дефініції «ділові стратегії комунікації», то це свідомо сплановані та систематизовані підходи, які організації використовують для ефективного обміну інформацією та інтеракції із зацікавленими сторонами. Вони охоплюють організаційні, міжособистісні та технологічні аспекти спілкування, допомагаючи бізнесу досягати поставлених цілей, покращувати співпрацю, налагоджувати відносини та забезпечувати успіх у конкурентному середовищі.

Для розуміння їх сутності важливо виділити основні характеристики [1]:
1) цілеспрямованість: кожна стратегія розробляється з орієнтацією на конкретні цілі організації, такі як збільшення продажів, підвищення лояльності клієнтів або оптимізація внутрішніх процесів; 2) адаптивність: здатність стратегії гнучко пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі, нових технологій та змін у поведінці споживачів; 3) інтеграція: ділові стратегії комунікації тісно пов'язані з іншими бізнес-процесами, такими як маркетинг, управління персоналом та обслуговування клієнтів; 4) використання різноманітних каналів: для досягнення комунікаційних цілей застосовуються різні канали – від традиційних (зустрічі,

телефонні дзвінки) до цифрових (соціальні мережі, веб-сайти); 5) аналіз та оцінка: важливим елементом є постійний моніторинг та аналіз ефективності комунікаційних стратегій для виявлення їх сильних та слабких сторін і внесення необхідних коректив.

Однак, ділова комунікація може стикатися з певними викликами: непорозуміння та неоднозначність, культурні бар'єри, обмежений час, технічні проблеми, відсутність зворотного зв'язку, упередження, відсутність стандартів, емоційні бар'єри та перевантаженість інформацією.

Розглянемо приклади тих компаній, які ведуть ефективну комунікацію, нівелюючи недоліки. Зокрема, Microsoft, як один з лідерів ІТ-індустрії, фокусує свою комунікаційну стратегію на підкресленні інновацій та лідерства в хмарних технологіях. Інша компанія, Amazon, гігант електронної комерції, ставить в центр своєї комунікаційної стратегії клієнта та забезпечення максимальної зручності покупок [2].

Інший приклад – Berkshire Hathaway, інвестиційний холдинг Воррена Баффета, робить акцент на довгострокових інвестиціях в надійні компанії та прозорості для інвесторів.

Важливо зазначити, що наведені компанії використовують різні комунікаційні канали та інструменти для досягнення своїх цілей, активно застосовуючи як традиційні, так і цифрові канали комунікації. Крім того, вони приділяють значну увагу внутрішній комунікації, створюючи корпоративну культуру, яка сприяє ефективній взаємодії між співробітниками.

У цілому, ділові стратегії комунікації динамічно розвиваються, адаптуючись до змін у бізнес-середовищі та технологічного прогресу. Ефективне володіння цими стратегіями є необхідною умовою для успішної діяльності будь-якої організації в сучасному світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Маслак О., Гришко, Н., Яковенко Я., Шара В., & Матвієць В. Трансформація бізнес-моделей у парадигмі посткризового відновлення

ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кременчук, 27-28 листопада 2024 року

економіки. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. (2). С. 11-16.

2. Yakovenko Y., Shaptala R. Study of digital twins as the drivingforce of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*. 2024. 2(4(76)). P. 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>

DOI 10.5281/zenodo.14741806

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ: РОЛЬ АДАПТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Беляк В.Є., здобувачка кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Голодняк Юлія, IT рекрутерка, компанія SQUAD, Португалія

Співбесіда та адаптація новоприйнятого працівника є важливими етапами управління персоналом, що доповнюють одне одного та дозволяють оцінити не лише професійні, але і особистісні якості кандидата. Через безпосередню взаємодію з претендентом роботодавець або представник компанії може глибше зрозуміти мотивацію, досвід та здібності потенційного працівника.

Під час співбесіди роботодавець має можливість оцінити професійну кваліфікацію кандидата, перевірити його знання, навички та досвід, визначити відповідність кандидата корпоративній культурі компанії, з'ясувати його мотивацію та очікування від роботи. Так, корпорація Google відома своїми нестандартними запитаннями на співбесідах, спрямованими на оцінку креативності, аналітичних здібностей та вміння вирішувати проблеми [2]. Наприклад, «Скільки м'ячів для гольфу поміститься в шкільний автобус?» або «Чому кришки люків круглі?». Google також використовує «behavioural interview» (поведінкові інтерв'ю), де кандидатів просять розповісти про конкретні ситуації з минулого досвіду, які демонструють їхні навички та компетенції.